

Resumen ejecutivo

Los sistemas agrarios europeos se están enfrentando a un creciente número de retos económicos, sociales, ambientales e institucionales. Mejorar la gestión de riesgos contribuye a fortalecer la resiliencia de los sistemas agrarios. Gracias a la participación de una gran variedad de grupos de interés en diferentes sectores agrarios en Europa, se han podido identificar cuatro principales vías para mejorar la gestión de riesgos: 1) Disponibilidad de información útil, actualizada y bien estructurada; 2) Formación y asesoramiento profesional, adaptado y generalizado y fortalecimiento de la transmisión de conocimiento; 3) Desarrollo y difusión de nuevas formas de cooperación entre todos los actores del sector; 4) Nuevos productos adaptados a las necesidades presentes y futuras de los sistemas agrarios. No solo los agricultores y asociaciones, sino también los actores en la cadena de valor, las instituciones financieras, las ONGs y la administración pública están llamados a ser parte de las mejoras en la gestión de riesgos para fortalecer la resiliencia de los sistemas agrarios.

Impulsar la colaboración entre todos los actores del sector

Motivación

SURE-Farm es un proyecto de investigación orientado a promover la mejora de la resiliencia de los sistemas agrarios. De acuerdo con Meuwissen et al. (2019) la resiliencia es la habilidad de los sistemas agrarios de asegurar la provisión de las funciones del sistema frente, a través de sus capacidades de robustez, adaptación y transformación, a los cada vez más complejos e interrelacionados retos económicos, sociales, medioambientales e institucionales. Los sistemas agrarios se caracterizan por sus funciones, condiciones locales y actores. No solo los agricultores sino también otros grupos de interés con una relación mutua con los agricultores son considerados como actores relevantes en el análisis e la resiliencia del sector.

La gestión de riesgos es uno de los procesos clave para fortalecer la resiliencia de los sistemas agrarios. En SURE-Farm entendemos la gestión de riesgos como la aplicación de procedimientos y prácticas para la identificación, análisis y gestión de shocks y presiones en el largo plazo.

El presente informe de negocios parte de resultados previos publicados por SURE-Farm en relación con la gestión de riesgos. La percepción del riesgo difiere entre los agricultores en los diferentes sistemas agrarios europeos (Spiegel et al., 2019), los cuales implementen una amplia batería de estrategias de gestión de riesgos (Finger et al 2019). La influencia en la toma de decisiones en la gestión de riesgos puede estructurarse en tres niveles, círculo de confianza, fuentes de información y agentes de influencia externos (Urquhart et al. 2019). Finalmente, los agricultores necesitan de una mayor preparación para hacer frente al cambio climático y los cambios en la orientación de las políticas (Coopmans, 2019).

El objetivo del informe de negocios es presentar las oportunidades de mejora de la gestión de riesgo para fortalecer la resiliencia de los sistemas agrarios europeos. Las propuestas de mejora se han identificado a través del análisis del desempeño actual y futuro de las funciones de cada uno de los actores involucrados en la gestión de riesgos, es decir, los agricultores, las asociaciones de productores, la cadena de valor, las entidades financieras, las ONGs, la sociedad civil y la administración pública.

El co-diseño de las oportunidades de mejora de la gestión de riesgos

En SURE-Farm consideramos que el compromiso y participación de los grupos de interés es clave para mejorar la resiliencia de los sistemas agrarios. Con este fin, se han organizado grupos de trabajo en 11 casos de estudio en Europa, desde los cultivos a gran escala en el Reino Unido hasta la ganadería extensiva de ovino en España. Los grupos de interés participantes en cada uno de los grupos de trabajo han facilitado ideas sobre cómo mejorar el desempeño de las funciones de cada uno de los actores involucrados en la gestión de riesgos. Las estrategias de gestión de riesgos de mayor implementación analizadas son: i) El mantenimiento de ahorros para tiempos difíciles; ii) Mantener un bajo /nulo endeudamiento para prevenir riesgos financieros; iii) Intensa dedicación para asegurar la producción; iv) Implementar medidas de control de pestes y enfermedades; v) Pertener a una asociación de agricultores y/o cooperativas; vi) Participar en procesos de aprendizaje; vii) Asegurar el acceso a variedad de proveedores; viii) Utilizar información de mercado para planificación de actividades; y ix) Diversificar de producción (Spiegel et al., 2019).

Más de 500 ideas facilitadas por más de 80 actores del sector en Europa han sido primero codificadas y después clasificadas según la naturaleza de la mejora propuestas para cada actor involucrado. El seguimiento de un proceso reiterativo de análisis de códigos, ha permitido identificar las cuatro principales vías de mejora.

Oportunidades para mejorar los flujos de información.

La información publicada sobre el clima, mercado, nuevas tecnologías (novedades e implementación) y los riesgos del sector ha de ser útil, ha de estar actualizada, y ha de ser accesible online. Los portales de información han de ser diseñados de manera que la información sea accesible y fácil de entender. Se recomienda incluir links a otras webs y fuentes de información relevantes del sector. El uso de redes sociales y aplicaciones móviles ofrece una buena manera de facilitar la accesibilidad de la información, con la responsabilidad de cada organización de vigilar la calidad de la información.

Oportunidades para mejorar el aprendizaje, asesoramiento, e intercambio de conocimiento.

Se recomienda reforzar la formación bidireccional: 1) Desde los actores del sector hacia los agricultores: formación orientada a la planificación de actividades y financiera en el largo plazo, prácticas sostenibles, el uso eficiente de recursos y la cooperación; 2) Desde los agricultores hacia el resto de actores del sector: Las instituciones financieras y actores en la cadena de valor han de garantizar a los agricultores un espacio para compartir experiencias y conocimientos y así garantizar un conocimiento profundo de las especificidades del sector.

A su vez, aumentar la frecuencia de las sesiones de demostración, los trabajos de campo y visitas presenciales contribuye a aumentar el intercambio de conocimiento entre todos los actores del sector y fortalecer la sensación de comunidad.

El leasing orientado a la experimentación con las nuevas tecnologías ha de generalizarse en el sector facilitando a los agricultores familiarizarse con el uso últimas tecnologías, fomentar su acercamiento a los cambios y fortalecer la toma de decisiones de inversión. Esta propuesta también entra en relación con los proveedores de insumos, que han de reforzar la organización de los seminarios formativos en el uso de insumos e innovación. Se propone centrar la atención en el perfil de los facilitadores, asegurando sus capacidades de comunicación, asesoramiento y cercanía con los agricultores. Por último, se recomienda la creación y/o fortalecimiento de redes de facilitadores de modo que contribuya a compartir, actualizar y mejorar la formación en los sectores agrarios.

Todas estas acciones han de estar apoyadas por profesionales en comunicación y diseminación, contratando expertos en comunicación y basados en casos de éxito previos, por ejemplo, aquellos facilitados por las ONGs. Las páginas web son una buena vía de comunicación, pero la participación de la diversidad de actores en los programas de formación e investigación se propone como un interesante canal facilitador del intercambio de conocimiento (Tabla 1).

Oportunidades para alentar la cooperación entre los actores de los sistemas agrarios.

Mejorar la cooperación requiere del desarrollo de capacidades específicas. Se recomienda diseñar acciones de formación centradas en la cooperación: por qué cooperar, cómo cooperar y que experiencias de éxito existen. Esta iniciativa puede ser liderada desde las asociaciones de productores en estrecha colaboración con el resto de los actores del sector. Además, la formación puede verse acompañada de la disponibilidad de plataformas digitales orientadas a compartir experiencias entre los actores del sector, de manera que sea un reclamo para alentar la participación de los actores, crear redes y mejorar la accesibilidad al conocimiento. Existen numerosas alternativas digitales que favorecen la creación de estas redes de colaboración como las herramientas de gestión de proyectos o colaboración de equipos online.

Existe la necesidad de crear nuevas formas de colaboración entre los agricultores que les facilite gestionar mejor su tiempo y les acompañe en los procesos de sucesión. No solo se recomienda el fortalecimiento de las redes agricultores a distintas escalas (local, regional, nacional y europea) sino también crear redes de colaboración entre el resto de los actores en el sector agrario, es decir, redes de entidades financieras en el sector o redes de actores de la cadena de valor. La creación de estas redes puede facilitarse utilizar herramientas digitales, virtuales y presenciales.

El uso de contratos en la cadena de valor se identifica como una herramienta para distribuir el poder de negociación y coordinar las acciones en la cadena de valor. Para ello, se recomienda la recopilación de buenas prácticas que sirva de guía en la implementación y seguimiento de nuevos contratos en la cadena de valor. Por último, el diseño de nuevos productos financieros puede fortalecer la cooperación en los sectores agrarios. La cooperación en la cadena de valor puede reforzarse con el diseño de nuevos productos que financien iniciativas conjuntas de los actores de la cadena de valor; la cooperación entre instituciones financieras puede fortalecerse con el diseño de productos combinados de financiación y seguros en el sector (Tabla 1).

Oportunidades para adaptar los productos y servicios a las necesidades de los sistemas agrarios.

Nuevas herramientas para analizar los riesgos económicos han de ser desarrollados para apoyar a los agricultores en la toma de decisiones de inversión y financiación. Este desarrollo ha de ir acompañado por formación en su uso y aplicabilidad. Las instituciones financieras pueden liderar esta iniciativa y facilitar su disponibilidad en plataformas digitales.

Los agricultores necesitan productos adaptados en mayor medida a sus necesidades financieras. Requieren de mayor variedad de garantías, productos con mayores plazos de financiación y con periodos de pago adecuados a sus flujos de caja, y productos para la financiación del capital circulante. Nuevos productos que beneficien la puesta en marcha de iniciativas de cooperación e innovación son demandados por el sector; al igual que nuevos seguros para hacer frente al creciente número de retos medioambientales y económicos.

Las cooperativas y asociaciones pueden liderar junto con el resto de los actores del sector agrario el compartir buenas prácticas en la definición de los contratos en la cadena de valor de manera que se mejore su implementación. Una vez más habilitado y actualizado a través de plataformas digitales.

Los profesionales del sector tienen que tener un conocimiento profundo del sector y buenas capacidades de comunicación y asesoramiento; han de prestar un servicio constante y asegurar que llega a todos los agricultores, independientemente de áreas remotas (Tabla 1).

¿Cómo puede apoyar la administración pública estas oportunidades de mejora de la gestión de riesgos?

Primero, la administración pública puede facilitar la provisión sistemática de servicios de datos (por ejemplo, datos satelitales) de modo que favorezca la transparencia y accesibilidad de la información (Vroege, et al., 2019).

Segundo, nuevas oportunidades de colaboración público-privada podrían apoyar la provisión de infraestructuras físicas y digitales que acerquen a los sistemas agrarios la formación, y fortalezcan la cooperación e intercambio de conocimiento. Las administraciones públicas pueden apoyar a las asociaciones, cooperativas y actores en la cadena de valor habilitando centros de formación y campañas informativas en áreas rurales. También pueden apoyar la creación de plataformas online y la digitalización de la cooperación y comunicación con los agricultores y resto de actores del sector.

Fortalecer la formación bidireccional en el diseño de productos adaptados a las necesidades presentes y futuras del sector

Iniciar colaboraciones público-privadas involucrando a todos los actores del sector

Tercero, la colaboración público-privada con entidades financieras debe facilitar la cobertura de las necesidades financieras no satisfechas. Por un lado, los agricultores piden nuevos productos para cubrir necesidades de financiación. Las políticas pueden incentivar la concesión de préstamos con garantías y tipos de intereses adaptados al sector. Por otro lado, las compañías aseguradoras han de cubrir los riesgos crecientes. Las administraciones públicas pueden apoyar en la provisión de datos satelitales y el desarrollo de nuevos productos de seguros basados en la teledetección (Vroeghe, et al., 2019).

Conclusiones

Como resultado de la participación de una gran variedad de actores procedentes de diferentes sectores agrarios europeos, se proponen cuatro principales vías de mejora de la gestión de riesgos: 1) Disponibilidad de información útil, actualizada y bien estructurada; 2) Formación y asesoramiento profesional, adaptado y generalizado y fortalecimiento de la transmisión de conocimiento; 3) Desarrollo y difusión de nuevas formas de cooperación entre todos los actores del sector; 4) Nuevos productos adaptados a las necesidades presentes y futuras de los sistemas agrarios.

Muchas de estas propuestas ya están siendo implementadas en los sistemas agrarios, pero los actores del sector destacan que necesitan ser mejoradas. Las iniciativas existentes necesitan adaptarse a las necesidades contextuales de cada uno de los sectores agrarios. Las instituciones financieras, actores en la cadena de valor y las organizaciones de la sociedad civil necesitan aprender de los agricultores y los agricultores de ellos. Como resultado, no solo la información, los productos y servicios responderán mejor a las necesidades de todos los actores del sector, sino que también se fortalecerán las oportunidades de cooperación entre ellos. Fortalecer la cooperación permitirá a su vez que estas iniciativas de mejora lleguen a un mayor número de actores en el sector.

No solo los agricultores y asociaciones, sino también los actores en la cadena de valor, las instituciones financieras, las ONGs y la administración pública está llamados a ser parte de las mejoras de la gestión de riesgos para fortalecer la resiliencia de los sistemas agrarios.

Key references

Coopmans, et al. (2019) Report on analysis of biographical narratives exploring short- and long-term adaptive behavior of farmers under various challenges SURE-Farm project report). Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520. Available at:

<https://surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/SURE-Farm-D2.2-Report-on-analysis-of-biographical-narratives-report.pdf>

Finger et al. (2019) D1.5. Policy brief on farmer behavior and risk management. (SURE-Farm project report). Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520. Available at:

<https://surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/D2.5.-Policy-Brief-on-farmer-adaptive-behaviour-and-risk-management.pdf>

Meuwissen et al. (2018). D1.5. Policy brief on resilience framework, scenarios and farm typology. Why the CAP should widen its approach to resilience (SURE-Farm project report). Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520. Available at:

<https://surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Policy-Brief-1-final.pdf>

Meuwissen et al. (2019). A framework to assess the resilience of farming systems. *Agricultural Systems* 176.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X19300046>

Spiegel et al. (2019) Report on farmers' perceptions of risk and resilience capacities – a comparison across EU farmers. (SURE-Farm project report). Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520. Available at:

<https://surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/SURE-Farm-D.2.1-Report-on-farmers-perception-of-risk-and-resilience-capacities.pdf>

Urquhart et al. (2019) Report on farmers' learning capacity and networks of influence in 11 European case studies SURE-Farm project report). Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520. Available at:

<https://surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/D2.3-Report-on-farmers-learning-capacity-and-networks-of-influence.pdf>

Vroege, W., Dalhaus, T., Finger, R. (2019). Index insurances for grasslands – A review for Europe and North-America. *Agricultural Systems* 168, 101-111

Tabla 1. Qué pueden hacer los actores de los sistemas agrarios para mejorar la gestión de riesgos por una mayor resiliencia

	Flujos de información	Formación, asesoramiento y transmisión de conocimiento	Cooperación entre actores del sistema	Nuevos productos y servicios
 Entidades Financieras	<p>Página web cercana y orientada a los agricultores y cadena de valor; Disponible información actualizada sobre riesgos y productos financieros; Sección específica en la web para financiar proyectos conjuntos en el sector; Plataforma online para calcular riesgos y productos para cubrirlos.</p>	<p>Empleados con conocimiento profundo del sector; Valorizar conocimiento de los agricultores; Facilitar la presencia de consultores en las áreas rurales; Formación en planificación financiera a largo plazo por formadores con reforzadas capacidades de comunicación y asesoramiento; Programas de formación conjunta con otros actores del sector; Aumentar las reuniones presenciales y sesiones informativas con actores del sector sobre los riesgos existentes y los servicios financieros.</p>	<p>Sinergias comerciales entre productos de financiación y seguros; Combinación de productos financieros involucrando diferentes actores de la cadena de valor; Financiación de iniciativas conjuntas.</p>	<p>Pagos de deuda adaptados al cash flow de la explotación; Condiciones beneficiosas a proyectos innovadores y medioambientalmente sostenibles. Amplio abanico de garantías; Acceso a servicios financieros más sencillos, automatizados y digitales (desarrollo de apps); Seguros para cobertura de riesgos medio-ambientales (nuevas enfermedades y plagas) y basados en datos satelitales; Nuevos parámetros personales para evaluación de perfil de riesgo.</p>
 Actores de la cadena de valor	<p>Página web cercana y orientada a los agricultores y cadena de valor; Disponible información actualizada sobre nuevas tecnologías, productos e iniciativas conjuntas y buenas prácticas.</p>	<p>Empleados con conocimiento de las especificidades del sector; Valorizar el conocimiento de los agricultores; Formación en prácticas sostenibles y uso de maquinaria por formadores con reforzadas capacidades de comunicación y asesoramiento; Programas de formación conjunta con otros actores del sector; Alquiler orientado a la experimentación.</p>	<p>Reuniones regulares y grupos de trabajo con asociaciones de agricultores y actores en cadena de valor.</p>	<p>Desarrollo de contratos a lo largo de la cadena de valor; Reforzar el uso del arrendamiento.</p>
 Asociaciones de productores y cooperativas	<p>Información on-line actualizada sobre precios, tecnologías, política y retos, y buenas prácticas en planificación de gestión y financiera, actores del sector, oportunidades de colaboración, y bolsa de empleo; Información actualizada sobre nutrición e impacto medioambiental; Puertas abiertas, eventos públicos y campañas; Nuevas audiencias: Universidades/colegios y medicina de atención primaria.</p>	<p>Formación en riegos, planificación y gestión a largo plazo, por formadores con reforzadas capacidades de comunicación y asesoramiento; Programas de formación conjunta con otros actores del sector; Redes de formadores; Asesoría de agencias de expertos; Nuevas fuentes de formadores entre otros actores del sector.</p>	<p>Información sobre actores en el sistema agrario; Buenas prácticas en cooperación en agricultura; Redes de cooperación de agricultores a distintos niveles regiones; Redes entre distintos sectores del sistema agrario; Bolsa de empleo conjunta de los distintos actores del sector.</p>	<p>Normativa estandarizada de trazabilidad, sellos de calidad, transporte, almacenamiento y ventas; Investigación activa en nuevos mercados, valor nutritivo e impacto medioambiental de la producción sectorial; Empleo de expertos en comunicación; Mayor lobby.</p>

 Oportunidades de colaboración publico-privada